

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 464 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	

BOSHQARISH JARAYONLARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH

Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich

TKTI "Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti" kafedrası mudiri, PhD. dotsent

Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li

magistr talabasi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida boshqaruv jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalari har tomonlama tahlil qilingan. Korxonada va davlat darajasida boshqaruv samaradorligini oshirish iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu jarayon resurslardan oqilona foydalanish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish, boshqaruv tizimining sifatli ishlashini ta'minlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Tadqiqotda boshqaruv jarayonlarining innovatsion va tizimli yondashuvlari tahlil qilinib, samaradorlikni oshirish va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashning amaliy mexanizmlari ishlab chiqilgan. Bunday yondashuv iqtisodiy barqarorlikka erishish va turli xavf-xatarlarga qarshi samarali choralar ko'rish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: boshqarish, iqtisodiy xavfsizlik, loyiha boshqaruvi, vaqtni rejalashtirish, samaradorlik, korxonada, resurslar, boshqarish funksiyalari, raqobatbardoshlik.

Abstract: In this research, the issues of ensuring economic security by increasing the efficiency of management processes are comprehensively analyzed. Improving management efficiency at the enterprise and state level is considered one of the main strategic directions for ensuring economic security. This process is carried out through the rational use of resources, strengthening competitiveness, ensuring the high-quality operation of the management system, and using modern technologies. In the study, innovative and systematic approaches to management processes were analyzed, and practical mechanisms for increasing efficiency and strengthening economic security were developed. Such an approach allows achieving economic stability and taking effective measures against various risks.

Key words: management, economic security, project management, time planning, efficiency, enterprise, resources, management functions, competitiveness.

Аннотация: В данном исследовании всесторонне анализируются вопросы обеспечения экономической безопасности за счет повышения эффективности процессов управления. Повышение эффективности управления на уровне предприятия и государства считается одним из основных стратегических направлений обеспечения экономической безопасности. Этот процесс осуществляется за счет рационального использования ресурсов, усиления конкурентоспособности, обеспечения качественной работы системы управления и использования современных технологий. В ходе исследования были проанализированы инновационные и системные подходы к процессам управления, а также разработаны практические механизмы повышения эффективности и укрепления экономической безопасности. Такой подход позволяет добиться экономической стабильности и принять эффективные меры против различных рисков.

Ключевые слова: управление, экономическая безопасность, проектное управление, планирование времени, эффективность, предприятие, ресурсы, функции управления, конкурентоспособность.

KIRISH

Bugungi globallashuv va iqtisodiy muhitning tezkor o'zgarishlari sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash dolzarb masala sifatida e'tirof etilmoqda. Davlat va korxonalar darajasida iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash uchun boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon iqtisodiy resurslarni oqilona boshqarish, ichki va tashqi xavflarni minimallashtirish hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun asos yaratadi.

Boshqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish korxonalar darajasida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy qilish orqali raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Davlat darajasida esa bu iqtisodiy siyosatning oqilona tashkil etilishi, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning barqarorligi va iqtisodiy xavflarni oldindan aniqlash kabi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi.

Mazkur maqolada boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi, shuningdek, mazkur yo'nalishda ilg'or tajribalar va amaliyotlardan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Maqolaning asosiy maqsadi iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda boshqaruv jarayonlarining ahamiyatini ochib berish va samaradorlikni oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

G'arb olimlari iqtisodiy xavfsizlikni milliy manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan jarayon sifatida ta'riflaydilar. A. Isaxodjaev va A. Rasulevning fikricha, iqtisodiy xavfsizlik davlat hokimiyati institutlari, ijtimoiy assotsiatsiyalar va xususiy sektorning milliy manfaatlarini himoya qilish hamda rivojlantirish qobiliyatidir. Bu, shu bilan birga, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligini ta'minlash mexanizmi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Rossiyalik akademik L. Abalkin iqtisodiy xavfsizlikni uch asosiy elementga ajratib ko'rsatgan: iqtisodiy mustaqillik, milliy iqtisodiyotning barqarorligi va o'z-o'zidan rivojlanish qobiliyati. Korxonalar miqyosida iqtisodiy xavfsizlik korxonaning ichki va tashqi ta'sirlarga bardoshlilik, ishlab chiqarishning barqarorligini ta'minlash va bozor o'rnini mustahkamlash bilan bog'liq.

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi esa huquqiy, iqtisodiy va texnik chora-tadbirlar yordamida amalga oshiriladigan, xavf-xatarlardan himoya qilish tizimi sifatida talqin etiladi. Ko'pgina mutaxassislar iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda samaradorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydilar. Bunda boshqaruv jarayonlari va qaror qabul qilish sifatini baholash muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirish bo'yicha nazariy va amaliy jihatlarni o'rganish uchun bir qator ilmiy usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar to'plash jarayonida mavjud iqtisodiy adabiyotlar, davlat qonunchilik hujjatlari va statistik ko'rsatkichlarga asosiy e'tibor qaratildi. Shu bilan birga, korxonalar faoliyati bo'yicha amaliy tajribalar va ilg'or boshqaruv texnologiyalari bo'yicha ilmiy maqolalar tahlil qilinib, ulardan olingan ma'lumotlar asosida tahliliy ishlanmalar amalga oshirildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda sistemali yondashuv qo'llanilib, iqtisodiy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar kompleks tarzda baholandi. Statistik ma'lumotlar yordamida iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi va dinamikasi tahlil qilindi. Olingan natijalar iqtisodiy modellashtirish va chiziqli regressiya usullari orqali qayta ishlanib, boshqaruv jarayonlarining samaradorligi hamda iqtisodiy xavfsizlik o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi qisqa vaqt ichida iqtisodiy islohotlar sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Xususan, iqtisodiy tuzilmalarda chuqur o'zgarishlar amalga oshirildi, aholi daromadlari oshdi, tashqi savdo va investitsiya jarayonlari faollashdi. Qishloq xo'jaligi sohasida o'tkazilgan islohotlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qildi. Bank-moliya tizimining mustahkamlanishi esa iqtisodiy yutuqlarni yanada kuchaytirish uchun asos yaratdi. Ushbu islohotlar natijasida barqaror va samarali iqtisodiy tizim shakllanmoqda.

O'zbekistonda qabul qilingan islohot va modernizatsiya modeli o'zining izchil amalga oshirilishi bilan ajralib turadi. Davlat bosh islohotchi sifatida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mas'uliyatini zimmasiga olib, budjet va bank-kredit tizimlari, shuningdek, real sektor tarmoqlarining mustahkamlanishiga faol hissa qo'shdi.

Boshqaruv samaradorligini baholash mezonlari olingan samara va boshqaruv xarajatlarning nisbatiga asoslanadi. Samarali boshqaruv tizimi tezkor va aniq qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, axborotlarni tezkor qayta ishlash, resurslardan oqilona foydalanish va mehnat unumdorligini oshirish orqali boshqaruv samaradorligini yanada kuchaytirish mumkin.

Mamlakatimizda real sektor korxonalarini rivojlanib, ularda korporativ boshqaruv yondashuvlari shakllanmoqda. Boshqaruv tizimiga yangicha uslublarni joriy qilish orqali korxonalar iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va barqarorlikka erishishga muvaffaq bo'lmoqda. Bugungi kunda iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish va raqobatbardoshlikni oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu borada korxonalar iqtisodiy xavfsizlik tizimini shakllantirish va uni yanada kuchaytirishga e'tibor qaratishlari zarur. Ushbu jarayon resurslardan oqilona foydalanish, samarali boshqaruv tizimini joriy qilish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Korxonalarini boshqarishda jarayonlarning samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi. Samaradorlikni oshirish birinchi navbatda boshqaruv tizimining sifatli va aniq ishlashini ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirish orqali amalga oshiriladi. Bu esa korxonaning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlab, uni turli xavf-xatarlardan himoya qilish imkonini beradi.

Iqtisodiy xavfsizlik – bu korxonaning ichki va tashqi ta'sirlarga bardosh bera olish qobiliyati bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida barqarorlikni saqlash va bozor o'rnini mustahkamlash bilan chambarchas bog'liqdir. Samarador boshqaruv jarayonlari korxonaning moliyaviy, texnik va inson resurslarini to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Natijada, korxonalar raqobatga bardosh bera oladigan va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlaydigan holatga keladi.

Samarador boshqaruv uchun quyidagi omillarni e'tiborga olish zarur:

Axborot oqimini to'g'ri boshqarish: Boshqaruvda to'g'ri va aniq axborot oqimi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy mezonlaridan biridir. Tezkor va ishonchli ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash orqali qaror qabul qilish jarayonida xatolarni kamaytirish mumkin.

Resurslardan samarali foydalanish: Korxonaning moddiy, moliyaviy va insoniy resurslaridan oqilona foydalanish samaradorlikni oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, korxonani iqtisodiy jihatdan barqaror qiladi va xavf-xaturlarni kamaytiradi.

Inqirozli holatlarni oldindan ko'ra bilish va ularga tayyorgarlik: Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun korxonaning inqirozli vaziyatlarga tayyorligi va ulardan chiqish yo'llarini oldindan rejalashtirishi zarur. Bunda korxonalar boshqaruvi inqirozni oldindan sezib, muqobil rejalar ishlab chiqishi lozim.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, raqobatbardoshlikni ham kuchaytiradi. Innovatsiyalar orqali boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va tezlashtirish, shuningdek, xarajatlarni qisqartirishga erishish mumkin.

Risklarni boshqarish tizimini joriy etish: Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning yana bir muhim jihati – bu risklarni boshqarish tizimining samarali ishlashidir. Korxonada ichki va tashqi xavf-xatarlarga qarshi moslashuvchan choralar ko'rish tizimini ishlab chiqish zarur.

Boshqaruvning samarali tashkil etilishi orqali axborotlarni tez qabul qilish va qayta ishlash hamda iqtisodiy yoki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan to'g'ri qarorlarni qabul qilish mumkin. Qabul qilingan qarorlar esa korxonaning iqtisodiy xavfsizlik tizimiga ta'sir etmay qolmaydi. Boshqaruv samaradorligining asosiy mezon ko'rsatkichi olingan samarani boshqaruv xarajatlariga nisbatan topish orqali aniqlanishi mumkin.

$$B_s = S / B_x$$

Bu yerda B_s – boshqaruv samaradorligi;

S – samara

B_x – boshqaruv uchun sarflangan xarajatlar.

Boshqaruv xarajatlari:

- axborot olish va uni qayta ishlash bilan bog'liq xarajatlar;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularni amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar;
- ilmiy ishlanmalar, loyihalash, tajriba va seriyali ishlab chiqarishni o'z ichiga oluvni bosqichlar xarajati;
- mahsulotlardan foydalanish xarajatlaridan iboratdir.

Boshqacha qilib aytganda, bunga boshqaruvning barcha (funktsiyalarini) vazifalarini bajarish bilan bog'liq xarajatlar kiradi. Ko'rsatkich – bu biror narsaning rivoji, o'zgarishini bildiruvchi belgi.

Ko'rsatkichlar mutloq va nisbiy ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mutloq ko'rsatkichlar aniq sharoitda sodir bo'lgan voqea va hodisaning miqdorini, qiymatini ifodalaydi. Nisbiy ko'rsatkichlar esa u yoki bu mezonning intensivlik darajasini tavsiflaydi.

Boshqaruv obyekti faoliyatini tavsiflash uchun quyidagi samaradorlik mezonlari qo'llaniladi:

1. Umumlashtiruvchi mezonlar:

Resurslar samaradorligi \rightarrow max

Xarajatlar samaradorligi \rightarrow max

2. Xususiy mezonlar:

- mahsulot ishlab chiqarishga eng kam jonli mehnat sarflash;
- eng kam moddiy resurslar sarflash;
- eng kam moliyaviy resurslar sarflash;

3. Sifat mezonlari:

- yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish;
- shartnomalarni muddatida bajarish;
- xodimlarning barqarorligi;
- raqobatbardosh texnologiyaga erishish va h. k.

Boshqaruvni to'g'ri tashkil etish va amalga oshirishda boshqaruv subyekti ahamiyati yuqori.

Boshqaruv subyekti faoliyatini tavsiflash uchun quyidagi samaradorlik mezonlari qo'llaniladi:

Boshqaruv tizimidagi moliyaviy xarajatlarni tejash.

Boshqaruv apparati xarajatlarining kamayishi boshqariluvchi tizim samaradorligining iqtisodiy mezon bo'lishi mumkin. Bu o'rinda boshqaruv apparati shtatlarini oqilona qisqartirish, xizmat safarlarini kamaytirish kabi tejamkorlik omillari muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.

Boshqaruv tizimida jonli va buyumlashgan mehnatni tejash.

Ushbu mezon kuchlarni maksimal darajada tejash va mehnatdan unumli foydalanishni ko'zda tutadi. Bu sermehnat ishlar va operatsiyalarni qisqartirishda, moddiy va mehnat vositalarini tejashda ifodalanadi. Mehnatni tejashga boshqaruv tarkibi va texnologiya jarayonlarini ratsionalizatsiya qilish, boshqaruv apparatidagi mehnatni kompyuterlashtirish orqali erishiladi.

Ayrim operatsiyalarni bajarish va butun boshqaruv jarayoniga sarf bo'ladigan vaqt.

Bu mezonda asosiy omil – vaqt. Quyidagilar hisobga olinadi:

axborot to'plash va uni qayta ishlashga, boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularni amalga oshirishga ketadigan vaqtni qisqartirish;

biznes rejani tuzishga ketadigan vaqtni kamaytirish;

tezkor topshiriqlarni yetkazish muddatini qisqartirish;

faoliyat natijalarini tezkor baholash orqali iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga erishish.

Xulosa qilib aytganda, boshqaruv samaradorligiga baho berishda turli miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari qo'llaniladi.

Boshqaruv mehnat samaradorligi (bir yil hisobida) quyidagicha hisoblanadi:

$$J_{bc} = C_i / B_{xi} : C_o / B_{xo}$$

Bu erda:

J_{bc} – boshqaruv samaradorlik indeksi;

S_o va C_i – bazis va joriy davrlarda erishilgan samara (yalpi yoki mahsuloti);

BX_o va BX_i – bazis va joriy davrlardagi boshqaruv xarajatlari

Umuman olganda, boshqaruv samaradorligiga baho berish uchun turli miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari qo'llaniladi. Iqtisodiy xavfsizlik tizimining barqaror ishlashida boshqaruv tizimini to'g'ri tashkil etish va uning samaradorligini doimiy monitoring qilish zarur. Menejer boshqaruv jarayonini tashkil qiluvchi va samarali olib boruvchi boshqaruv subyekti bo'lganligi sababli, boshqaruv jarayoniga sarf etilayotgan har bir xarajatning samarali sarflanishi ustidan nazorat olib borishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilindi. Bugungi kunda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalasi nafaqat davlat miqyosida, balki korxonalar faoliyatida ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu xavfsizlikning asosiy negizi sifatida samarali boshqaruv tizimlari ajratib ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshqaruv tizimining sifatini oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashning muhim omillaridan hisoblanadi.

Korxonada samaradorlikni oshirish resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish hamda moliyaviy va texnologik xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayon korxonaning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va global bozorlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur asos yaratadi.

Davlat darajasida esa samarali boshqaruv tizimlari orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ichki va tashqi xavf-xatarlarga qarshi strategik choralar ko'rish imkoniyati shakllanadi. Shuningdek, iqtisodiy siyosatni samarali tashkil etish va rivojlanishning barqarorlik tamoyillariga asoslangan yondashuvni qo'llash iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot davomida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda boshqaruv jarayonlarining rolini kuchaytirish bo'yicha bir qator nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Jumladan:

- zamonaviy boshqaruv texnologiyalaridan foydalanish;
- strategik rejalashtirish tizimini takomillashtirish;
- inson kapitalining rivojlanishiga alohida e'tibor qaratish yo'nalishlari belgilandi.

Tadqiqot natijalari iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha amaliy choralarni ishlab chiqishda ishonchli asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv korxonalar va davlat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash hamda turli xavf-xatarlardan himoyalashda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Isaxodjaev A., Rasulev A. Xufyona iqtisodiyot va iqtisodiy xavfsizlik. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2004, 157-bet.
2. Abalkin L. Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: ugrozy i ix otrajenie. // Voprosy ekonomiki. 1994, №12, s. 45.
3. Abulqosimov X.P. Iqtisodiy xavfsizlik. – T.: Akademiya, 2006, 111-bet.
4. Toxirov, A., & Muxammadiyev, N. (2022). Korporativ korxonalarni boshqarishda boshqaruv samaradorlik indikatori (mezon) ko'rsatkichlari iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash omili sifatida. Yevroosiyo jurnal akademik tadqiqotlari, 2(7), 94–96. Izvlecheno ot
5. <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1983>.
6. Toxirov, Akbarxon, & Nodirbek Muxammadiyev. Qishloq xo'jaligida boshqaruvning klaster modelini qo'llash orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash. Academic research in modern science, 1.10 (2022): 68–72.
7. Khujamurodov, A., & Jumanova, Z. (2020). Methodological Aspects of the Bank's Information Security. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).
8. Xolmatova, S. Davlat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning strategik usullari. Iqtisodiy strategiya ilmiy jurnali, 2023.
9. Ergashev, M. Boshqaruv jarayonlarining sifatini oshirishda texnologiyalarning o'rni. Zamonaviy boshqaruv amaliyotlari, 2020.
10. Qodirov, R. Iqtisodiy xavfsizlik va korxonada boshqaruv o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik. Ilmiy tadqiqotlar markazi, Toshkent, 2019.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

